

CERTIFICADO

Certifico que o trabalho **TOMADA DE DECISÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS: IMPLEMENTAÇÃO DA GOVERNANÇA DE DADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE MACEIÓ/AL** de autoria de José Gonçalves de Figueiredo Júnior; Paulo Vinícios de Araújo Mendes; Victor Eugênio Quirino Costa da Silva; Lucas Moura Nutels; Erivaldo Oliveira de Matos foi apresentado no XV Seminário de Pesquisa da Estácio, realizado no dia 21 de setembro de 2024, no formato remoto síncrono pela Plataforma Microsoft Teams.

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2024.

Prof. Marcos Antônio de Souza Lima
Vice-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
Universidade Estácio de Sá